

KAMBAG'ALLIK MOHIYATI UNING IJTIMOYIY-SIYOSIY, MA'NAVIY VA
MA'RIFIY ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415963>

S.Norto'rayev

QarDU magistri

Annotatsiya: *Maqolada kambag'allikning mohiyati va jamiyat hayotiga ta'siri, kambag'llikni oldini olishning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, g'oyaviy-mafkuraviy jihatlari haqida so'z boradi.*

Аннотация: *В статье рассматриваются природа бедности и ее влияние на общество, социально-политические, духовно-воспитательные, мировоззренческие и мировоззренческие аспекты профилактики бедности.*

Annotation: *The article discusses the nature of poverty and its impact on society, the socio-political, spiritual, educational, ideological and ideological aspects of poverty prevention.*

O'zbekistonda bozor mexanizmlarini keng joriy qilish tamoyillariga asoslangan islohotlarning yangi bosqichida davlatning iqtisodiyotdagi rolini kamaytirish va xususiy sektorning ishtirokini kengaytirish bo'yicha navbatdagi ishlar natijadorligini oshirish iqtisodiyotni boshqarishning aniq, shaffof va natijaga yo'naltirilgan mexanizmini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Hududlarda aholi turmush darajasi va sifatini yaxshilash, xususan, kambag'allikni qisqartirish vazifalari ko'p jihatdan iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarining raqobatbardoshligini oshirish hamda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun fundamental sharoitlarni yaratib berish hisobiga yangi va barqaror ish o'rinlarini tashkil etish bilan bevosita bog'liqdir.

Respublikada kambag'allikni qisqartirish borasida maqbul davlat siyosatini amalga oshirish tizimini joriy etish maqsadida Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tashkil etildi. Vazirlikning vazifalaridan biri sifatida kambag'allikni qisqartirish belgilandi va bu borada quyidagilarning amalga oshirilishi belgilandi:

iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va meyoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish chora-tadbirlarini amalga oshirish, yashash minimumi va minimal iste'mol savatini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish hamda aholi daromadlari tabaqalashuvini o'rganish

bo'yicha tizimli ishlarni olib borish hamda ularning davlat maqsadli dasturlari bilan o'zaro muvofiqligini ta'minlash;

mehnat bozori va uning tarkibini sifat jihatdan rivojlantirish, ishchi kuchi migratsiyasi jarayonlarini tahlil qilish, takomillashtirish hamda mehnat resurslarini taqsimlash borasida o'zaro muvofiqlikdagi ishlarni olib borish;

inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Hududlarda “mahallabay” tarzida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi navbatdagi amaliy ishlar amalga oshiriladi. Jumladan:

mahallalarda har bir xonadon va oilalarning turmush sharoiti va ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan qatlamini o'rganish asosida dastlabki ro'yxati hamda mahallalar pasportlari shakllantiriladi;

aholining ushbu qatlamini bevosita moddiy va nomoddiy yordam ko'rsatilishi lozim bo'lgan yoki kasbga o'qitish va tadbirkorlikka o'rgatish orqali daromadini oshirish mumkin bo'lgan guruhlariga ajratib olish orqali, shuningdek, zarur manbalarni aniqlash va hududlarning o'ziga xos xususiyatlariga asoslangan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amalga oshiriladi.

Respublikada «Ijtimoiy himoya yagona reyestri» axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam tayinlash va to'lashning yangi tartibi bosqichma-bosqich joriy etildi.

Pandemiya sharoitida aholi bandligini ta'minlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar asosida har bir sektor rahbari tomonidan ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash daftari – «temir daftar» yuritilishi yo'lga qo'yildi.

«Temir daftar» karantin sharoitida ishsiz, daromadsiz qolgan ehtiyojmand, yordamga muhtoj oilalarning mahallada shakllantirilgan shaffof ro'yxatidir. Mazkur ro'yxatga kiritilgan aholiga doimiy ravishda zarur yordamlar ko'rsatiladi. Kambag'al aholi qatlamini ehtiyojmandlikdan chiqarish uchun mazkur oilalarga moddiy va ijtimoiy ko'mak beriladi. Mazkur moliyaviy yordamlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va Prezident Administratsiyasi rahbari tomonidan 2020 yil 16 iyunda tasdiqlangan «Koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'irlashgan oilalarning bandligini ta'minlash orqali ularga daromad manbai yaratishning «Vaqtinchalik tartib»»iga muvofiq amalga oshirilmoqda.

«Temir daftar»ga kiruvchilar ro'yxatini shakllantirish mahalla orqali amalga oshiriladi. Bunda, ijtimoiy parvarishga muhtoj oila a'zolari bilan gaplashgan holda ularni mehnat turi bilan shug'ullanish istagi va xohishi hamda salohiyati borligi aniqlanib, ular quyidagi guruhlariga ajratiladi:

Daromad yoki iste'moldan foydalangan holda kambag'allikni o'lchash azaliy an'analarga ega. Garchi rivojlanayotgan mamlakatlarda iste'mol, odatda, afzal ko'riladi, sababi iste'mol daromaddan kamroq o'zgaruvchan hisoblanadi. Shu bois, iste'mol turmush darajasining eng yaxshi ko'rsatkichi sifatida qaraladi. Amaliy nuqtai nazardan, iste'mol, odatda rasmiy mehnat bozorlarida ishtirok etish darajasi nisbatan past bo'lgan mamlakatlarda daromadga qaraganda osonroq va aniqroq o'lchanadi.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, kambag'allikni anglash bilan bog'liq holda ko'plab manbalar aholining daromadlaridan emas, balki iste'molidan foydalanadi. Iste'mol

allaqachon bir martalik va ixtiyoriy daromad hisob-kitoblarini talab qilmaydigan natijadir. Bundan tashqari, qishloq joylarda daromadning yuqori mavsumiyligi kuzatiladi, iste'mol esa kamroq o'zgaradi. Bundan tashqari, rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotda norasmiy iqtisodiyotning yuqori ulushiga ega, bu esa daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plashni yanada murakkablashtiradi.

– Kambag'allikni qisqartirishda har bir mamlakatda Hukumat darajasida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

– ishlab chiqarishni kengaytirish orqali aholining pul daromadlari ko'payishi uchun sharoit yaratish;

– ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti tamoyillarini joriy qilish va daromadlarni yuqori va past daromadli shaxslar o'rtasida adolatli taqsimlash maqsadida progressiv soliqqa tortish usulidan foydalanish;

– makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash;

– inflyatsiyaga qarshi siyosat;

– o'rtacha ish haqining kamida 40 foizi miqdorida (Keyts indeksi) eng kam ish haqi miqdorini belgilash;

– ijtimoiy dasturlar va ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish;

– rivojlanishi past bo'lgan hududlardan aholining iqtisodiy immigratsiyasini nazorat qilish (kambag'allik importini kamaytirish).

Kambag'allik iqtisodiy muammo balki, uning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy va ma'rifiy asoslari ham mavjuddir. Bugungi kunda mazkur jarayonga salbiy ta'sir etadigan illatlardan biri boqimandalikdir. Boqimandalik-eski tuzumning og'ir asoratlaridan biri bo'lib, bozor mexanizmlarining taraqqiy topishi bilan tobora zaiflashib boradi. Boqimandchlik o'zini o'zi munosib baholay olmaslik, o'z qobiliyati va jamiyatdagi o'rnini noto'g'ri tushunish oqibatidir. Jamitda boqimandalikning kuchayishi ikki xil salbiy holatga olib keladi. Birinchi holatda shaxs o'z xizmatlarini ortiqcha baholab yuboradi. Natijada u «odamlar mening oldimda qarzdor» qabilidagi soxta tasavvurlar bilan o'ziga ko'proq imtiyozlar talab qila boshlaydi. Ikkinchi holatda esa, shaxs o'z imkoniyatlarini yetarli baholay olmaydi va shu tariqa noshud, tashabbusdan yiroq, irodasiz odamga aylanib qoladi. Boqimandalikning ildizlari avvalo tarbiyadagi noto'g'ri yondashuv bilan bog'liq. Ikkinchidan, shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida uzilish yuz berishi. uning ijtimoiy munosabatlarga to'la jalb etilmasligi oqibatida kelib chiqadi. Bunday kimsalar umrbod «davlat yoki boshqalar meni boqishi kerak degan kayfiyatda kun kechiradi. Boqimandalikka yo'l qo'ymaslik uchun har bir ota-ona o'z farzandini, ta'lim-tarbiya muassasalari (bog'cha, maktab, litsey yoki kollej, institut yoki universitet) esa har bir o'quvchini, talabani mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatni uz zimmasiga olishga qodir, huquq va burchini yaxshi anglaydigan, yoshligidan zamonaviy kasb- hunarlarni egallagan, mehnatkash faol, bunyodkor inson etib tarbiyalashi lozim. Bugungi davr odamlardan doimo hayotga faol munosabatda bo'lib yashashni talab etmoqda. Negaki, sog'lom raqobat muhitiga asoslangan bozor munosabatlari o'z sharoitida, kuch-quvvati bo'la turib, “olma pish - og'zimga tush” deb kimningdir yordamiga ko'z tikib yashayni xoxlmaydi. Shunday ekan. yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib. xar bir kishi o'zi uchun, o'z oilasi uchun samarali mehnat qilishi, o'z

imkoniyatlariga tayangan holda izlanib, kelajakka intilib yashashi bugungi hayot mezonidir.

Prezidentimiz haqli ravishda ta’kidlaganlaridek, “kambag‘allikni kamaytirish-bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg‘otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, yangi ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir. Shuning uchun Jahon banki, BMT Taraqqiyot dasturi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birga, Kambag‘allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqishni taklif etaman. Bu borada xalqaro meyorlar asosida chuqur o‘rganishlar o‘tkazib, kambag‘allik tushunchasi, uni aniqlash mezonlari va baholash usullarini qamrab olgan yangi metodologiyani yaratish lozim

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Umurzoqov B., Rahimov M. Mehnat munosabatlari va mentalitet. –Toshkent: O‘zbekiston, 2005. 10-bet.
2. Yaxshilikov J., Muxammadiyev N. Milliy g‘oya: O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. –Toshkent: Cho‘lpon, 2018. 320-bet.
3. Bekmurodov M.B., Begmatov A. Milliy mentalitet va rahbar ma’naviyati. –Toshkent: 2003. 4-bet.
4. Bekmurodov M. O‘zbek mentaliteti. –Toshkent: 2011. 82-bet.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. –Toshkent: O‘zbekiston, 4-jild, 2020. 444-bet.

